

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ОБРАЗЫ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

к.п.н. Разногорская Марианна Яновна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

rnr2022@yandex.ru

Аннотация: В статье приведен метод психологического анализа песен и визуальных образов. Основные принципы этого психологического анализа приводятся в контексте художественного образа и его смыслового содержания. Сделан вывод о необходимости импортозамещения в культуре в эпоху цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация в культуре, художественный образ, психологический анализ

Облегчение коммуникации и расширение вовлеченности больших масс людей в сферу восприятия культуры благодаря цифровизации, проведение мероприятий онлайн – все это новые реалии эпохи цифровизации. Эти реалии дают нам как новые возможности, так и новые вызовы.

Казанский институт культуры идет в русле новых стратегий цифрового развития, принимая современные векторы развития. В Казанском государственном институте культуры в 2020 начались обучающие вебинары по цифровой культуре для специалистов в области культуры и искусства. Также институт был в числе основных организаторов Kazan Digital Week – 2021, крупнейшего мероприятия в мире цифровизации, которое прошло на самом высоком уровне и заслужило отличные оценки участников. В том же году в Казанском государственном институте культуры прошел Хакатон Арт-терапия по созданию проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности в сфере культуры, на котором были представлены интереснейшие командные проекты студентов ВУЗов [1].

Мы убедились, что цифровизация позволяет с беспрецедентной скоростью транслировать виртуальные продукты самой широкой аудитории. При этом виртуальное пространство как принимает, так и транслирует самые разные образные системы, оказывая мощное воздействие на зрителей и слушателей – всех тех, кто воспринимает художественный образ, в каком бы направлении он ни был создан: в рамках ли пространственных и визуальных искусств или в сфере музыки, в рамках арт терапии или дополненной реальности.

Если мы говорим о культуре, то мы часто оперируем понятием художественного образа. И среди художественных образов наиболее интересны визуальные и аудио образы, которые соответственно связаны с пространственными искусствами и музыкой.

Образ становится художественным, когда в него включается переменная красоты, неуловимое понятие, которое обычно упоминается в связи с эстетикой [2].

Эстетика далеко не всегда затрагивает такие глубинные структуры духовного строя личности, которые связаны с понятием красоты отношений, красоты ума, красоты идеалов человека, красоты его поступков и мастерства и красоты личности в целом.

Культура имеет непосредственное отношение к формированию эталонов красоты, и это понимание широко распространено, независимо от того, в цифровом ли формате мы воспринимаем тот или иной культурный продукт.

Частота распространенности того или иного образа в массовом искусстве играет на руку тем смыслам, которые транслируют эти эталоны, касающиеся не только внешних особенностей образа, передающегося в цифровом формате, но и того ценностного содержания, которое они несут.

Когда смысложизненные ориентации человека не сформированы, он легко поддается влиянию образных систем, заложенных в культуре, рекламе, в массовом популярном искусстве и в виртуальном пространстве в целом. Закономерности этого воздействия являются одними и теми же.

Негативной тенденцией нашего времени является вымывание содержания искусства, которое касается красоты, ибо современное искусство – это не эстетика, а концептуальные послы, которые околдовывают идеями, а не зримой формой; в этом контексте этическая

красота остается той частью мира идей и образных систем, которая остается в тени и несет теневые смыслы. Когда эстетически красиво безобразное этически и морально содержание, это оказывает деструктивное воздействие на человека, призывая его следовать негативным примерам в яркой зовущей обертке; если же эстетике не уделяется внимание, то в мире гламура правильные вещи могут теряться, если не будут поданы эстетически привлекательно.

Цифровизация усиливает культуру возможностями массового распространения образных систем, заложенных авторами культурных продуктов вне учета их смыслового содержания, в целом являясь той мягкой силой, которая создает и разрушает миры внутри и вне человека в рамках государственных систем и психологических основ личности человека.

Являясь формирующей силой души человека, культура сопровождает человека всю жизнь, являясь незримым актором судьбы человека, ее отношений, смыслов, целей и направленности, определяя вектор интересов человека. Разумеется, на людей по-разному действуют культурные продукты, это зависит от личной восприимчивости человека, и от того, насколько он готов поддаться обаянию культуры. Однако в культурных продуктах всегда есть смысловые инварианты, которые оказывают неизменное психологическое воздействие на личность человека .

Функция культуры – создание художественного образа как матрицы жизненных смыслов. Художественным образ делает красота, присутствуя в нем в качестве эстетического наполнения внешней формы. Красота может быть вплавлена в художественный образ на разных уровнях, как на уровне формы, так и на уровне содержания. И мы можем говорить здесь как о красоте внешности актера или декораций сцены, о красоте пейзажа или натюрморта, так и о внутренней психологической красоте, в которой находит отражение человеческий опыт, история побед, красота отношений и поступков, красота мастерства, блеск ума, красота морального облика и проявление высшей степени развития человека – героизма.

В этом смысле художественный образ является атомом культуры и искусства, имеющим сложное строение, с точки зрения психологии в котором можно выделить составляющую эмоционального, смыслового, ценностного воздействия и побуждения к активности в смысле обращения

к воле человека.

Художественный образ передает личное отношение автора, определенные смысловые связи, выраженные в конкретной информации, которые автор предлагает считать аксиомой, ценностные установки автора и направление активности, в котором предлагается действовать тому, кто воспринимает художественный образ. Пока художественный образ создается, на него влияет автор, но после того, как он уже создан, художественный образ начинает оказывать влияние на эмоционально-чувственную сферу, когнитивные структуры человека, его ценности и активность, побуждая к тем или иным действиям и поступкам через формирование особого отношения к тем или иным событиям, явлениям, действиям и информации – всему тому, что является содержанием художественного образа.

Художественный образ задает зрителю и слушателю вектор активности, в котором предлагается действовать зрителю на уровне отношений, логики, коммуникации и событий, вызванных действиями человека на уровне чувств, слов, взаимоотношений и деятельности.

Художественные образы оказывают влияние на психическое состояние человека, что в эпоху цифровизации является как потенцией для духовно-нравственного развития человека, так и проблемной зоной, в зависимости от того, что именно является содержанием художественного образа, который в рамках системы образных рядов всегда формирует картину мира человека и образ будущего.

Образы массовой культуры часто несут нам неблагоприятные образы и формируют ущербную картину мира, где нет прошлого, удовольствия сиюминутны, а будущее сформировано рекламными картинками в узких рамках общества потребления. Важно, чтобы образные ряды несли позитивный образ прошлого, настоящего и будущего страны, если мы хотим развивать патриотизм. Что касается психологического благополучия человека, то необходимы гармоничные образы, транслирующие примеры разумного и достойного отношения и поведения человека в жизни, поскольку гармоничные образы благоприятно влияют на личность человека, а дисгармоничные – разрушают его.

Интересно заметить, что позитивные и гармоничные образы чаще всего можно заметить только в рекламе, причем преимущественно

иностранных товаров, точно так же, как и жизнеутверждающую музыку, что укладывается в парадигму доминирования ценности эйфории и одноразовой жизни у значительной части современного общества, где нет места патриотизму и позитивному образу будущего России. И в этом смысле нам необходимо импортозамещение в культуре.

В современном культурном пространстве, в которое погружена молодежь, серьезное влияние имеет музыка. С легкостью путешествуя по умам и сердцам с помощью современных средств цифровизации, музыка вызывает ментальные изменения, поскольку культура в целом фактически является одной из влиятельных форм недирективного гипноза, оказывающих влияние на картину мира человека, его восприятие прошлого, настоящего и будущего. Образы культуры также влияют на психическое состояние человека, на уровень его эмоциональной, интеллектуальной, идеологической активности, кроме того на направленность его интересов и деятельности, формируют мотивы человека и интерес к тем или иным связям, задают этические и эстетические каноны, опосредованно влияя на поступки и намерения человека и его цели в жизни. В этом смысле переоценить педагогический потенциал культуры невозможно, и этот потенциал еще более усиливается в эпоху цифровизации благодаря скорости передачи изображения, звука и информации.

Психологический анализ песен, которые в эпоху цифровизации захватывают пространство восприятия человека, в этом контексте очень важен, и в рамках данной статьи актуально описать разработанный мной на практике метод психологического анализа песен и видеоконтента, который поможет в выработке рекомендаций по продвижению тех или иных культурных продуктов. Психологический анализ доминирующих в этой особой части культурного пространства образов поможет понять, какой именно вектор развития предлагают России деятели культуры и искусства и акторы массовой культуры.

Если речь идет о песнях, то необходимо отдельно анализировать музыку и текст, поскольку бывает так, что музыка является мажорной, а текст - пессимистичным или трагическим. Бывает и наоборот: автор пишет жизнеутверждающий текст, а музыка к нему является минорной или расхолаживающей. Это несоответствие вызывает психологическую путаницу, и рассогласование в душе человека.

Поскольку положительное подкрепление является очень мощным стимулом воздействия, то в случае, если в текст песни заложены депрессивные или трагические смыслы, а музыка гармонична и побуждает к действию, либо оптимистична, то такая песня будет способствовать тому, что человек будет стремиться реализовать тот сценарий, который является содержанием текста.

Осуществляя психологический анализ песни, необходимо задать вопросы к ее содержанию: чему учит песня? Что будет, если следовать предложенному сценарию сюжета песни? Какой сценарий жизни предлагается в песне: трагический, банальный или счастливый? Есть в сюжете песне место для счастливой любви, которая является основой счастливой семьи и рождения детей? Какое прошлое, настоящее или будущее нарисовано в песне для ее действующих лиц? Полезны ли и чем именно примеры отношений, действий, ценностей и поступков действующих лиц? Какие морально-нравственные ценности транслирует песня? Что будет, если им следовать? Какие духовно-нравственные ориентиры несет песня?

Все эти вопросы необходимо задать, если мы хотим провести психологический анализ песни и сделать выводы об эффектах и результатах ее воздействия на людей и принять решение, рекомендовать ли ее к трансляции.

Конечно, здесь многое зависит от степени внушаемости человека, но музыка песни может входить в согласие или диссонировать с ритмом работы внутренних органов человека, влиять на работу нервной системы человека, и таким образом опосредованно влиять даже на поступки человека, формируя, если речь идет о словах песни, образ будущего, на реализацию которого настраивается человек.

Конечно, в детстве и юности человек является более внушаемым, и молодежь более склонна к инновациям, поэтому она наиболее ярко воспринимает и реализует основные тренды цифровизации [9].

Открытым остается вопрос о врожденных идеалах [8].

Человек влияет на события своей жизни, поскольку его чувства, слова, взаимоотношения, убеждения и личная активность несомненно влияют на результат его жизни и его судьбу, и в этом смысле психология искусства - это наука о роли художественного образа в судьбе человека.

Можно сказать, что культура и искусство являются магической волшебной палочкой, указывающей направление жизни человека и развязку его судьбы, если он не имеет тесных коммуникаций с людьми и ориентирован на полное принятие произведений искусства. Искусство и культура часто диктуют нам решения, которые мы принимаем, и это происходит под воздействием образных рядов, складывающихся в образные системы, которые могут быть как гармоничными, так и дисгармоничными и соответственно конструктивно или деструктивно влиять на личность человека и его активность [4].

Важно как и под воздействием чего именно мы принимаем важнейшие решения нашей жизни [10].

По такому же принципу, как анализ песен, можно проводить анализ видеоконтента и любых визуальных образов.

Если речь идет о видеоконтенте, необходимо отдельно анализировать эмоции, которые транслирует человек своим выражением лица и жестами и содержание слов, которые он произносит. Если человек с радостью говорит о чем-то, что не заслуживает такого отношения, то, зная о важности позитивного подкрепления, он будет внушать позитивное отношение к тому, что говорит, даже если это деструктивные вещи. Это также покажет, каких ценностей придерживается человек.

Цифровизация позволяет транслировать огромное число образов и образных систем. Поэтому в эпоху цифровизации особенно важен психологический анализ этого контента с точки зрения содержания.

Если речь идет о статичных визуальных образах, то мы можем анализировать, гармоничны они или дисгармоничны они с точки зрения этики, эстетики, содержания и побуждения к действию [4]. Мы можем задать вопросы, жизни или ее противоположности они служат? Являются ли они жизнеутверждающими? Есть ли в них надежда? Какой пример они дают и какие идеалы пропагандируют? Чьим интересам они служат?

В этом смысле визуальный образ может многое. Так, картина с красивым пейзажем, мастерски исполненная, пробуждает любовь к тому месту, которое изображено и желание посетить его. Так образ влияет и на экономику, если речь идет о разных формах туризма, и здесь особую роль в современных цифровых реалиях играет фотография.

Если говорить о смыслах, заложенных в художественный образ

автором, то мы приходим к вопросу ценностей в жизни человека. В.Франкл выделяет три основных вида ценностей: ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения [5].

Художественный образ сложно исследовать, но это не является невыполнимой задачей. Сфера культуры и искусства – то поле эстетических смыслов и продуцирования ценностей авторами, которое задает вектор психологического и морально-нравственного развития человека. Художественные образы могут иметь характер архетипов, образные системы – характер моделей различных ситуаций и образа будущего, и в этом смысле должны быть центром притяжения интереса исследователей с психологической точки зрения.

Позитивные и негативные аспекты креативности могут быть подвергнуты анализу [6]. Креативность и ментальная активность взаимосвязаны [7].

Цифровизация подразумевает работу с виртуальными массивами данных, которые передаются в основном с помощью интернета. В этом контексте важно знать национальные стандарты касательно менеджмента информационной безопасности. Знание положений этих документов просто необходимо управляющему документацией, в том числе и в образовательных организациях и учреждениях культуры [3].

Еще одним важным моментом является понимание, что корневые сервера интернета находятся вне России и поэтому стоит внимательно относиться к этому факту, выстраивая взаимодействие в цифровом пространстве и обмениваясь информацией. В этом смысле цифровая грамотность должна быть тесно переплетена с пониманием, как выстраивать цифровое поведение с точки зрения психологической и информационной безопасности.

Культура – это незримое оружие, а вектор направленности современного мира в сторону цифровизации многократно усиливает ее воздействие на жизнь и судьбу человека, поэтому так важно ориентироваться на импортозамещение в сфере культуры, чтобы сохранить традиционные ценности российской цивилизации. Для этого необходимо транслировать позитивный образ России в культурном и цифровом пространстве как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

Список литературы:

1. Ахмадиева, Р.Ш. Внедрение цифровых технологий на примере Казанского государственного института культуры / Р.Ш. Ахмадиева // Вестник НЦБЖД.- 2021.- №4(50)
2. Боров, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б.Боров; М.: Высш. шк., 2002. - 511 с.
3. Кондрашов, А.Э., Варламова, Л.Н. Национальные стандарты РФ по различным аспектам защиты информации и информационной безопасности / А.Э. Кондрашов, Л.Н. Варламова // Делопроизводство.- 2018.- №1
4. Разногорская, М.Я. Картины художественной реальности и мир личности / М.Я. Разногорская; Казанский государственный университет: Изд-во Каз. гос. ун-т, 2005. - 246с.
5. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; М.: Прогресс, 1990.-367 с.
6. Positive-Negative Asymmetry in Evaluation of Natural Stimuli: Empirical Study in the Contrast Model of Similarity Extended to Open Sets (pp. 1-11) Andrzej Falkowski, Maria Sidoruk, Justyna Olszewska and Magdalena Jabłońska <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0001>
7. Impact of Physical Activity on an Individual's Creativity: A Day-Level Analysis (pp. 93-105) Ashish Bollimbala, P. S. James and Shirshendu Ganguli <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0093>
8. Inborn Ideas (pp. 122-124) The Blind Storyteller: How We Reason About Human Nature by Iris Berent Review by: Joachim I. Krueger <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0122>
9. The Ingredients of the Creative Mind (pp. 107-110) Creativity: The Human Brain in the Age of Innovation by Elkhonon Goldberg Review by: Anna Abraham <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0107>
10. The End of Overconfidence (pp. 114-119) Perfectly Confident: How to Calibrate Your Decisions Wisely by Don A. Moore <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0114>